

GLBALLASHUV JARAYONIDA YOSHLARNING SIYOSIY QARASHLARINI RIVOJLANTIRISHDA AJDODLAR MA'NAVIY MEROSINING O'RNI VA RO'LI

Inamov Oybek Muxammadalievich

GulDU mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15314610>

Yoshlar har qanday jamiyatning eng faol va istiqbolli qatlamini tashkil etadi. Ularning siyosiy qarashlari, e'tiqodlari va faolligi mamlakatning kelajakdagi siyosiy barqarorligi va rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Bugungi kunda yoshlar orasida siyosiy ong va huquqiy madaniyatni oshirish, ularda fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish muhim vazifalardan biridir. Yurtimizda yoshlarga ularning ta'lim olishi va komil inson sifatida rivojlanish uchun barcha shart sharoitlar yaratilgan. O'zbekiston Respublikasida yoshlar siyosatini rivojlantirish va ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida Prezident tomonidan bir qator farmon va qarorlar imzolangan. Bularga 2020-yil 30-iyundagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yoshlarga oid davlat siyosatini tubdan isloh qilish va yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6017-son farmoni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 20-aprel "Yoshlarning tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash, bandligiga ko'maklashish va ijtimoiy himoya qilish chora-tadbirlari to'g'risida"ga PF-6208-son farmonlari va boshqalarni keltirish mumkin. Yoshlarni vatanga muxabbat ruhida tarbiyalash va ularni ajdodlarga munosib avlod bo'lib yetishishlari uchun alohida e'tibor qaratish muhim masaladir. Bugungi glaballashuv jarayonida yoshlarning siyosiy qarashlariga ta'sir qiluvchi asosiy omillar quyidagilardan iborat:

- ta'lim va tarbiya sifati;
- OAV (ijtimoiy tarmoqlar, televideniye, matbuot) orqali berilayotgan axborot;
- oila va maktabdagi ijtimoiy muhit;
- davlatning yoshlarga nisbatan olib borayotgan siyosati;
- jamiyatdagi ijtimoiy-siyosiy muhit va ishonch darajasi;

Bugungi glaballashuv davrida yoshlar ko'plab manbalar orqali siyosiy axborotga ega bo'lmoqda, bu esa ularning qarashlarini har xil shakllantiradi: ayrimlar faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lsa, boshqalar befarqlikni afzal ko'radi. Shu boisdan ham yoshlarda siyosiy madaniyatni shakllantirishda ta'lim muassasalari, fuqarolik jamiyati institutlari va davlat muhim rol o'ynaydi.

Yoshlarning siyosiy qarashlarini shakllantirishda ajdodlarimizning ma'naviy merosi katta o'rin tutadi. Bu meros yoshlarga nafaqat tarixiy faxr, balki siyosiy ong va vatanparvarlik ruhini ham singdiradi. Amir Temur, Alisher Navoiy, Mirzo Ulug'bek kabi siymolar o'z davrida siyosiy, ilmiy va madaniy taraqqiyotga katta hissa qo'shgan. Ularning faoliyati haqida bilish yoshlarimizda tarixga nisbatan qiziqish, o'zligini anglash va milliy g'urur hissini shakllantiradi. Bu esa, o'z navbatida, siyosiy barqarorlik va fuqarolik pozitsiyasining kuchayishiga olib keladi. Ajdodlarimizdan meros bo'lib qolgan qadriyatlar – adolat, halollik, boshqalarni hurmat qilish kabi tamoyillar siyosiy qarashlarning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Ular yoshlarni jamiyatdagi islohotlarga befarq bo'lmaslikka, faol fuqarolik pozitsiyasini egallashga undaydi. Ajdodlar merosidan o'rin olgan odob-axloq, ijtimoiy mas'uliyat, mehnatsevarlik, boshqalarga yordam qo'lini cho'zish kabi qadriyatlar siyosiy madaniyat asosini tashkil qiladi. Bu qadriyatlar orqali yoshlar siyosiy jarayonlarga ongli ravishda yondashadi. Ajdodlarimizning asarlari, pand-nasihatlari yoshlarda mustaqil fikr

yuritish, tanqidiy fikrlash va ijtimoiy masalalarga o'z nuqtai nazaridan qarash ko'nikmasini shakllantiradi. Bu esa siyosiy qarashlarning chuqurlashuviga xizmat qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov, I.A. – “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch”. T. 2008.
2. Jo’rayev, M. – “Siyosatshunoslik asoslari”. T. 2010.
3. G’ofurov, B. – “Siyosiy tafakkur va zamonaviylik”. T. 2017
4. Toshtemirov, D. E., Saidov, J. D., & Mamatqulov, S. X. (2019). Technology of creating modern electronic educational resources. *Bulletin of Gulistan State University*, 2019(1), 67-71.
5. Toshtemirov, D., Muminov, B., & Saidov, J. (2020). Fundamentals of compilation of electronic tasks for students to test and strengthen their knowledge of database. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(4), 3226-3228.
6. Toshtemirov, D. E., & Djumoboyeva, Y. E. (2021). METHODOLOGY OF PROGRAMMING OF PROBLEMS CONCERNING PYTHON DATABASE. *Bulletin of Gulistan State University*, 2021(2), 9-17.
7. Абдуқодиров, А. А., & Тоштемиров, Д. Э. (2019). Таълим муассасаларида ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш методикаси. *Монография. Гулистон: Университет*, 232.